

15. Шумская Л.А. Правовая основа и регламентное обеспечение учёта и анализа операций расчётов с дебиторами / Л.А. Шумская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://multiurok.ru/files/stat-ia-na-tiemu-pravovaia-osnova-i-rieghlami-entno.html>

УДК 005.92:004.63:336
DOI

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

Аксёнова Е.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Сажникова Я.В.,
студентка ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье автор рассматривает сущность и роль цифровых технологий в современной экономике, изучает становление и эволюцию цифровой экономики, исследует новейшие типы, показатели и разработки цифровых платформ, а также проводит анализ внедрения цифровых валют в разных странах.

***Ключевые слова:** цифровая экономика, цифровая валюта, криптовалюта, интернет, финансы, финансовая политика*

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL SECTOR

Aksyonova E.A.,
Candidate of Economic Sciences, associate
professor of the Department of Finance,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

**Sazhnikova Y.V.,
student of the OP bachelor's degree
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

In this article, the author examines the essence and role of digital technologies in the modern economy, studies the formation and evolution of the digital economy, examines the latest types, indicators and developments of digital platforms, and analyzes the introduction of digital currencies in different countries.

***Keywords:** digital economy, digital currency, cryptocurrency, internet, finance, financial policy*

Постановка задачи. В настоящее время мир переживает третью так называемую «научную» революцию и четвертую промышленную революцию по К. Шваб, Стройиндустрия 4.0, Общество 5.0, Госплан 2.0. Всепобеждающая виртуальная фигура, основанная на новейшей цифровой технологии блокчейн, формирует новый криптовалютный мировой порядок. Можно спрогнозировать, что, во-первых, будет запущен огромный поток криптовалют, а во-вторых, новые биржевые технологии со временем станут использоваться новыми цифровыми валютами.

Анализ последних исследований и публикаций. Л.А. Петрова и Т.Е. Кузнецова в своей статье описывали влияние цифровой экономики на бизнес в целом и считали, что она позволяет решить многие проблемы и задачи, выявленные в прошлом при внедрении механизмов и инструментов управления [1]. Если говорить об истории формирования самого термина «цифровая экономика», то можно отметить, что впервые данный термин озвучил канадский учёный Дон Тапскотт (Don Tapscott) в 1994 году, в книге *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*.

Актуальность темы. В начале XXI в. начался новый этап, который характеризуется инновационным развитием цифровых технологий, революцией в информационном пространстве, ускорением процессов экономической глобализации. Проникновение цифровых технологий в жизнь каждого человека – один из характерных признаков будущего мира. Это связано с достижениями в сфере микроэлектроники, телекоммуникаций и

технологий. Переход к оцифровке сегодня является одним из основных приоритетов развития государства.

Цель статьи – рассмотреть становление и развитие цифровой экономики, проследить процесс цифровизации экономики в разных странах и выявить новые цифровые платформы, наиболее используемые в настоящее время.

Изложение основного материала исследования. Первые предпосылки возникновения интернета появились ещё в XX в. Его развитие параллельно проходило в двух конкурирующих государствах: США и СССР. А в начале XXI в. интернет стал развиваться более стремительно, и «лицо» современной цивилизации радикально изменилось.

В табл. 1 представлены три основных этапа развития цифровой экономики, которые имели свои определённые условия функционирования [2].

Таблица 1

Этапы становления цифровой экономики

№	Уровень цифровой экономики	Условия функционирования
I	Интернет стационарных устройств	Техническая инфраструктура
II	Мобильный интернет и интернет вещей	Мобильные устройства
III	Передовые цифровые технологии	Теоретические концепции и возможности для их практического применения

Новейшие цифровые технологии в настоящее время играют немаловажную роль в стимулировании экономического роста стран, при этом цифровая экономика и цифровой бизнес развиваются намного быстрее, нежели традиционная [4].

Формирование цифрового рыночного пространства способствует повышению конкурентоспособности преимущественно в промышленном секторе за счёт создания новых товаров и системы их обслуживания, которая расширяет данный рынок. Иными словами, цифровой рынок – это определённый механизм, который может обеспечить переход от национального рынка к единому общемировому.

В 2019 году среди граждан России старше 16 лет возросло число пользователей интернета с 91 млн до 94,4 млн человек (79,8% взрослого населения страны). Что касается старшего

поколения, то количество граждан, находящихся в категории 65+ и являющихся пользователями сети возросло с 26 до 36%, а в категории 50-64 года – с 63 до 66% [5].

Выделяют четыре основных типа цифровых платформ, которые представляют собой основные бизнес-модели и различные конкурентные предложения:

- платформы электронной коммерции;
- цифровые медиа-платформы;
- общие потребительские платформы;
- онлайн-внештатные платформы.

Показатели цифровых платформ составляют 50% от общего индекса и учитываются со следующими весовыми коэффициентами [6]:

- онлайн-торговля / электронная коммерция – 20%;
- цифровые медиа (медиа или развлекательные платформы) – 15%;
- общая экономика / цифровая основа распределения активов между отдельными лицами и группами людей – 10%;
- высококвалифицированные фрилансеры, которые используют интернет для поиска, выполнения и передачи проектов – 5%.

Остальные 50% от общей суммы индекса приходятся на следующие основные факторы с такими коэффициентами:

Свободные потоки данных, открытость правительства, публичная публикация анонимной информации и текущая политика конфиденциальности составляет 25%.

Цифровая и аналоговая инфраструктура, необходимая для всех цифровых платформ, адаптированных к спросу, предложению, институтам и инновациям – 15%.

Выделяют девять основных цифровых разработок, которые изменяют структуру цифровых финансов [7]:

1. Инвестиции в цифровой банкинг (предполагает собой то, что представители традиционной банковской индустрии делают ставки на более молодых, гибких и технологичных, а примером может послужить одна из крупнейших испанских компаний: банк BBVA, который приобрёл акции в цифровом банке Atom из Великобритании и Simple из США, а это значит, что такого рода поглощения и инвестиционные операции смогут удержать ИТ-

инфраструктуру традиционных банков от реальной скорости технологического прогресса);

2. Блокчейн (это технология, представляющая собой распределённый онлайн-реестр, который способен ускорять процессы всех финансовых операций и повышать их надёжность).

3. Партнёрство с кредитными p2p-площадками (это развитие партнёрства между её представителями и представителями банковской индустрии на фоне формирования новой одноранговой (пиринговой) экономики, которая предполагает производство, распределение, обмен и потребление материальных и нематериальных продуктов без использования централизованных моделей управления. Примером является партнёрство JPMorgan и кредитной p2p-площадки OnDeck, а также сделка между банком Metro и кредитной площадкой Zora из Великобритании).

4. Цифровые платежи (это запуск новых серверов, таких, как Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, Chase от JPMorgan, Walmart).

5. Ссылки на сервисы (это ориентация на цифровой контент и передачу информации потребителям).

6. Интеграция NFC-чипов в одежду и аксессуары (это запуск специальной программы bPay, которая позволяет интегрировать NFC-чип, привязанный к счёту клиента, в любой аксессуар или одежду; примером может послужить Barclays из Великобритании).

7. Социальные медиа и биометрия (предполагают собой интеграцию общения с клиентами через такие социальные платформы, как Snapchat, Twitter или Facebook, а также сенсорные сканеры, снимающие отпечатки пальцев и селфи, которые позволяют идентифицировать клиентов при работе с финансовыми продуктами).

8. Монетизация данных (это стремление банков монетизировать имеющиеся данные клиентов, в том числе и об их расходах, с целью предоставления индивидуальных продуктов и персонализированного сервиса).

9. Внутренние аналитические команды (наём ИТ-специалистов для улучшения аналитической информации с целью более достоверной оценки заёмщиков и кредиторов).

Современная пандемия привела к тому, что из теневого мира стали набирать популярность криптовалюты. Это платёжные инструменты, с помощью которых можно удобно и легко совершать финансовые операции. Наиболее распространены эти

криптовалюты в Китае, который начал внедрять так называемый «цифровой юань» или цифровую валюту DC/EP в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Сюнань. Внедрение происходит через бюджетную и социальную сферы и приводит к тому, что притупляется влияние санкций на государство и снижается вероятность возникновения бойкота на национальном уровне.

Что касается других стран, таких, как Россия, КНР, Япония, Южная Корея, то они пока только планируют создавать цифровые платформы и тестировать цифровую валюту. Возможно, к 2022 году примерно 32 страны будут пользоваться цифровой валютой.

На рис. 1 показаны четыре группы стран, которые с определённой скоростью и интенсивностью переходят на цифровую экономику [8]:

– лидеры (главными приоритетами которых являются поддержка внедрения цифровых потребительских инструментов, привлечение, обучение и удержание ИТ-персонала, предоставление быстрого и общедоступного доступа в интернет);

Рис. 1. Самые цифровые страны мира в 2020 году

– перспективные (характеризуются улучшением доступа к мобильному интернету, укреплением институциональной среды и развития цифрового законодательства; стимулированием инвестиций в цифровые предприятия, финансированием цифровых НИОКР, обучением ИТ-персонала и использованием специальных приложений для создания рабочих мест);

– замедляющиеся (предполагают защиту от цифровых плато, т.е. вложение инвестиций в устойчивые институциональные основы, регулятивную среду и рынки капитала для поддержки дальнейших инноваций, привлечение, обучение и удержание специалистов с цифровыми навыками с помощью реформ иммиграционной политики);

– проблемные (характеризуются вложениями долгосрочных инвестиций в решение основных инфраструктурных проблем, созданием институциональной среды, поддерживающей широкое и безопасное распространение цифровых продуктов и услуг среди потребителей, поддержкой приложений, которые могут решать насущные проблемы и становиться катализаторами распространения цифровых инструментов).

Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что последствия цифровизации становятся все более значительными, и всё большее количество стран переходят на цифровые платформы и внедряют новую цифровую валюту, которая позволяет приобретать товары, оплачивать услуги и делать много других вещей с максимальным удобством для потребителей.

Список использованных источников

1. Кузнецова Т.Е. Digital bank of the future / Т.Е. Кузнецова, Л.А. Петрова, С.А. Еремина, О.А. Калачев. – Издательство Atlantis Press III Международной научно-практической конференции «Цифровая экономика и финансы» (19-20 марта 2020 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovyye-tehnologii-v-ekonomike-i-biznese>

2. Савина Т.Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и перспективы / Т.Н. Савина // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24. – № 3. – С. 579-590 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.2-4891/fc.24.3.579>

3. Алексеенко О.А. Цифровизация глобального мира и роль государства в цифровой экономике / О.А. Алексеенко // Информационное общество. – 2018. – № 2. – С. 25-28.

4. Харченко А.А. Цифровая экономика как экономика будущего / А.А. Харченко, В.Ю. Конюхов // Молодёжный вестник ИрГТУ. – 2017. – № 3. – С. 17.

5. Шмелев В.В. Цифровизация как одно из противоречивых направлений развития мировой валютно-финансовой системы / В.В. Шмелев // Финансовая жизнь. – 2018. – № 1. – С. 104-107.

6. 9 основных направлений в цифровых финансах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://coinspot.io/technology/10-osnovnyh-napravlenij-v-cifrovyyh-finansah/>

7. Harvard Business Review опубликовал рейтинг 2020: «Самые цифровые страны мира» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.digital-energy.ru/2021/01/18/harvard-business-review-opublikoval-reyting-2020-samye-tsifrovyye-strany-mira/industry/>

УДК 336

DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ

Афендикова Е.Ю.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы**

**при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

Пожиткова В.А.,

студентка ОП бакалавриата

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы**

**при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье охарактеризованы основные подходы к определению понятия «финансовые риски», раскрыто содержание процесса управления рисками, рассмотрены стратегии управления рисками и отмечены основные